

QON BOSIMINING ORTISHI, SABABLARI, BELGILARI, TASNIFI, DAVOLASH VA PROFILAKTIKASI

Muhiddinov Madumar Abdurahmon o'g'li

Samarqand Davlat Tibbiyot universiteti talabasi.

Ilmiy rahbar: Islamova Kamola Akramovna

SamDTU 1-ichki kasalliklar kafedrasida o'qituvchisi, PhD.

Annotatsiya. Gipertoniya kasalligi - surunkali kechuvchi patologik jarayon bo'lib, uning asosiy klinik belgisi arterial gipertenziyaga olib keluvchi boshqa ichki a'zolar kasalliklari bilan bog'liq bo'lmagan holda qon bosimining ko'tarilishi hisoblanadi. Gipertenziya kasalligi ko'pchilik bemorlarda sekinlik bilan belgilarisiz boshlanadi va aksariyat hollarda birinchi marta qon bosim o'lchanganda, profilaktik tekshirish jarayonlarida yoki sanatoriyalarda tibbiy kartalarni to'ldirish jarayonida tasodifan aniqlanadi.

Kalit so'zlar: Gipertoniya, gipertenziya, gipertonik kriz, gemorragik infark, nishon a'zolar, aterosklerotik pilakcha, kreatinin, proteinuriya, entsefalopatiya, adrenalin, stenokardiya, miokard infarkti, yurak yetishmovchiligi.

Qon bosimi oshishi yoxud gipertoniya — bugungi kunda yurak-tomir tizimining eng keng tarqalgan kasalliklaridan biri hisoblanadi. Kasallik arterial qon bosimining ko'tarilishi bilan namoyon bo'ladi va ko'pincha uning ko'rsatkichi 140/90 dan oshib ketadi. Yurak-tomir kasalliklari sohasidagi ko'plab ekspertlarning fikricha, gipertoniya ko'pincha qon aylanishi buzilishlari natijasida sodir bo'ladi. Yurak yetishmovchiligi uning sababchilari ro'yxatiga kiradi. Mazkur kasallik bemorlarda ikkilamchi kasalliklar rivojlanishiga turtki bo'lishi mumkin, masalan insult, yurak xuruji. Yuqori arterial qon bosimi qon tomirlariga salbiy ta'sir ko'rsatadi, chunki ular qisqa vaqt davomida birdan torayadi. Juda ham kuchli bosimda esa ba'zi qon tomirlar bardosh bera olmay yoriladi va ichki qon ketish kuzatiladi. Gemorragik infarkt elastikligi yo'qolgan va sinuvchanlikka moyil bo'lgan tomirlar joylashgan a'zolarida sodir bo'ladi.

Arterial gipertenziya uchun nishon azolar: Ko'z, yurak, buyrak, miya hamda qon tomirlar hisoblanadi. Gipertoniya kasalligining nishon a'zolar zararlanish darajasiga ko'ra tasnifi:

I bosqich:

Nishon a'zolarining zararlanish belgilari yo'q.

II bosqich:

Nishon a'zolar zararlangan ammo ularning funksional holati buzilmagan:

- yurak - chap qorincha gipertrofiyasi belgilari (rentgenografiya, EKG- Sokolov-Layon indeksi 38 mm dan yuqori, ExoKG-chap qorincha miokardi og'irlik indeksi erkaklarda > 125 g/m², ayollarda >110 g/m²);
- ko'z - uning tubi arteriyalarini tarqalgan yoki chegaralangan torayishi;
- buyrak - mikroalbuminuriya (kuniga 30-300 mg gacha, proteinuriya va yoki qonda kreatinin miqdorining bir oz oshishi (erkaklarda 115-133 mkmol/l, ayollarda 107-124 mkmol/l));
- qon tomirlar - aterosklerotik pilakcha borligi to'g'risida ultratovush yoki radiologik ma'lumotlar (aorta, uyqu, yonbosh yoki son arteriyalari) hamda bo'yin tomirlarining qalinlashishi.

III bosqich:

Nishon a'zolar zararlangan va ulaming funksional holati buzilgan:

Категория	Систолик АҚБ	Диастолик АҚБ
Оптимал	<120	<80
Нормал	120-129	80-84
Юқори нормал	130-139	85-89
I даража	140-159	90-99
II даража	160-179	100-109
III даража	>180	>110
Яккаланган систолик АГ	>140	<90

- yurak - stenokardiya, miokard infarkti, yurak yetishmovchiligi;
- bosh miya - qon aylanishining o'tkir va o'tib ketuvchi buzilishlari, entsefalopatiya, tomir dementsiyalari;
- buyraklar - plazmada kreatenin miqdori 177 mkmol/l dan yuqori;
- buyrak yetishmovchiligi (koptokchalar filtratsiyasi < 60 ml bir daqiqada);
- ko'z tubi - gemorragiya, ko'ruv nervi so'ngich shishi yoki shishsiz eksudatsiya hamda atrofiya;
- qon tomirlar - qavatlanuvchi aorta anevrizmasi, klinik ko'rinishlar bilan kechuvchi arteriyalarning okkluzion zararlanishi.

Arterial qon bosimi darajasiga ko'ra klassifikatsiyasi:

Gipertoniya asosan 40 yoshdan kattalarda uchraydi, lekin so'nggi yillarda yoshlarda ham tez-tez kuzatilishi qayd qilinmoqda. Gipertoniya ayollar ham, erkaklar ham bir xil aziyat chekishadi. Bu kasallik yurak-qon tomir tizimi kasalliklari bilan kasallangan odamlar ichida etakchi o'lim sabablaridan hisoblanadi.

Necha o'n yilliklar davomida olimlar bu kasallikni o'rganish bilan band. Tadqiqotlarga ko'ra, gipertoniya sayyoramizdagi nogironlikning asosiy sabablaridan biridir. Statistik ma'lumotlarga ko'ra, qon bosimi oshganda birinchi yordam kech ko'rsatilsa, bemorlarning ahvoli juda og'irlashishi, hatto o'lim kuzatilishi ham mumkin.

Gipertoniya rivojlanishiga ta'sir etuvchi omillar quyidagilardan iborat:

- Ortiqcha vazn, metabolik kasalliklar, endokrin kasalliklar, kamharakat turmush tarzi;
- Muntazam emotsional stresslar, ruhiy tushkunlik, fojeali voqealarni boshdan o'tkazish, yaqin insonlarni yo'qotish;
- Biznesdagi, ishdagi muammolar tufayli kuchli asabiy taranglik;
- Bosh miya jarohatlari (avtohalokat, yiqilish, gipotermiya);
- Yurak-tomir tizimiga salbiy ta'siri bor surunkali kasalliklari (qandli diabet, podagra, revmatoid artrit);

- Irsiy moyillik;
- Virusli va yuqumli kasalliklar (meningit, sinusit, gaymorit);
- Qon tomirlarida yosh bilan bog'liq o'zgarishlar;
- Qonda xolesterin miqdorining yuqori bo'lishi, natijada qon tomir devorlarida to'planmalar hosil bo'ladi;
- Menopauza davrida bo'lgan, 40 yoshdan o'tgan ayollar (organizmning muhim gormonal o'zgarishlari paytida ko'pincha yashirin kasalliklar rivojlana boshlaydi va ular gipertoniya rivojlanishiga ta'sir ko'rsatishi mumkin);
- Zararli odatlar (chekish, alkogolli ichimliklar ichish, me'yordan ortiq qahva iste'mol qilish);
- Kun davomida ko'p miqdorda tuz iste'mol qilish;
- Qonda adrenalinning oshirish;
- Kompyuter qarshisida uzoq vaqt o'tirish;
- Ochiq havoda kam yurish va hokazo.

Qon bosimi oshishi belgilari va alomatlari:

Gipertoniyaning asosiy alomati — bu miya tomirlarining spazmi va torayishi tufayli bosh og'rig'idir.

Shuningdek, ko'pincha quloqlarda shovqin, ko'rish o'tkirligining susayishi, holsizlik, uyquning buzilishi, bosh aylanishi, boshda og'irlik hissi, yurak urishining tezlashishi namoyon bo'ladi.

Bu alomatlar kasallikning erta bosqichida seziladi. Keyinchalik yurakning uzoq vaqt davomida zo'riqib ishlashi tufayli yurak yetishmovchiligi yuzaga keladi.

Gipertonik kriz:

Kasallik cho'qqisining namoyon bo'lishidir. Bu holatda qon bosimi tezda ko'tariladi, yuqorida keltirilgan belgilarning hammasi kuzatiladi, bunga qo'shimcha ravishda bemorlarda ko'ngil aynishi, qusish, terlash, ko'zning qorong'ulashishi yuzaga keladi. Bunday krizlar bir necha daqiqadan bir necha soatgacha davom etishi mumkin. Yurak urishi sezilarli darajada tezlashadi, bemorda qo'rquv va hayajon paydo bo'ladi. Bu holatda yonoqlar qizaradi, siydik va najas ajratish nazorati yo'qoladi. Gipertonik kriz ko'pincha kunning ikkinchi yarmida yoki kechqurun yuzaga keladi.

Gipertonik krizning yana bir ko'rinishi uzoq vaqt davomida shakllanadi va u bemorga 4-5 soat, hatto bir necha sutka davomida azob berishi mumkin. Bu holat kasallikning oxirgi bosqichlarida namoyon bo'ladi va arterial qon bosimining ko'tarilishi fonida yuzaga keladi. Bunday vaqtda bemorda miya faoliyatining, xususan nutqning va qo'l-oyoqlarda sezuvchanlikning pasayishi kuzatiladi.

Gipertoniya tashxis qo'yish.

Bemorga aniq tashxis qo'yish uchun shifokor bir nechta laboratoriya tahlillari va apparat tekshiruvlari o'tkazishi kerak bo'ladi. Tashxisning maqsadi kasallikning bosqichi va gipertoniya darajasini aniqlash hisoblanadi. Ushbu ma'lumotlar bilan shifokor samarali davolash usulini tanlash imkoniyatiga ega bo'ladi.

Kasallikning dastlabki bosqichlari yashirin kechganligi bois, ko'pchilik bemorlar shifokor huzuriga kech tashrif buyurishadi. Kasallikni butunlay davolash juda mushkul hisoblanadi, shuning uchun bemorlar sabr-toqatga ega bo'lishlari kerak, zero kasallik ularga qolgan butun umrlari davomida hamrohlik qilishi mumkin.

Shuning uchun kasallikni o'z vaqtida oldini olish, shubhali belgilar paydo bo'lsa shifokor ko'rigidan o'tish zarur.

-Uy sharoitida har bir inson o'z qon bosimini muntazam o'lchab turishi kerak, eng optimal ko'rsatkich 120/80 mm sim.ust (quyida birlik deb keltiriladi) ga teng, yoshi kattalar uchun 130/90. Atrof-muhit ta'siri yoki jismoniy faollik natijasida bosim 5-10 birlikka ortishi mumkin. Quyi va yuqori bosim o'rtasidagi juda katta farq ham havotir uchun belgi bo'ladi — odatda bu ko'rsatkich 50 birlikdan oshmasligi kerak.

Agar qon bosimining tez-tez o'zgarishi kuzatilsa, shifokor bilan uchrashish tavsiya etiladi.

Arterial gipertenziyani davolashda ko'p ishlatiladigan moddalar.

- Tiazid diuretiklar — bu dorilar organizmda suyuqlik darajasini kamaytiradi va natijada qon bosimi pasayadi;

- Sartanlar (angiotenzin II retseptorlari blokatori) — 1990-yillardan buyon ishlatiladi. Zamonaviy dorilar qatoriga kiradi, bir martalik qabuldan keyin 24 soat davomida qon bosimini me'yorda ushlaydi;

- Kalsiy antagonistlari — yurak anomaliyalari, aritmiyalar, stenokardiya va miya aterosklerozi kuzatilganda tayinlanadi;

- Beta-adrenoblokatorlar — yurak ritmini normallashtiradi;

- Alfa-adrenoretseptor blokatorlari — qon tomirlarni juda ehtiyotkorlik bilan kengaytiradi.

Profilaktika:

- Zararli odatlarni cheklash;

- Aktiv hayot tarzi;

- Ratsional ovqatlanish;

- Stressdan saqlanish;

- Vaznni nazorat qilish;

- Sutkasiga 8 soatdan kam bo'lmagan uyqu.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Tibbiyot ensiklopediyasi.

2. Patalogik anatomiya Toshkent-2012 M. S. Abdullaxo'jayeva.

3. Icki kasalliklar propedevtikasi Toshkent-2012 A. Gadayev. M. Sh. Karimov.

4. Patologik fizalogiya Toshkent 2009. M. M. Haqberdiyev.

5. Umumiy patologiya Toshkent 2010. B.A. Magrupov.

6. Seksion biopsiya kursi 2016. B. A. Magrupov

7. Azimov R. Q. Patafizalogiya Toshkent-2010

8. Xusinov O. A Patalogik fizalogiya

9. Medic.uz sayti.